

ADHD/ASD és a Skizofrénia kapcsolódása valamint a tehetség létrejötte.

Orosz Annamária (ADHD)

Általános ápoló.

Ebben a kutatásban a saját nézőpontom szerint (diagnosztizált, diszlexia, diszgráfias, gyógyszert nem szedő ADHD-s) vizsgálom az ADHD és autizmus spektrumzavar (ASD) közötti, neurológiai és szervi eredetű hasonlóságokat, valamint eltéréseket. Továbbá kitérek az ADHD, skizofrénia közötti kapcsolatokra, ellentmondásokra és a kezeletlen ADHD esetleges következményeire.

A célom a kutatással hogy minél több ADHD-s és ASD-s társamnak segíteni tudjak mind klinikai, mind társadalmi szempontból, ha már a társadalom által “ki lettünk rekesztve”, akkor egymásnak segítsünk amiben csak tudunk. Sokáig nem értettem miért érzem magam “másnak” (persze ezt nem feltétlenül jó értelemben kell értelmezni). Nem érttem miért vagyok érzékenyebb nagyon sokáig, idővel saját magam érdekében elkezdtem “megkeményedni” ez nem azt jelenti hogy ne lennék ugyanolyan érzékeny, ez annyit foglal magába hogy elzárom magam teljesen a negatív emberektől, eseményektől.

A kutatásom személyes szálakat is tartalmaz:

Önmegfigyelésen, családi önkutatáson alapuló megközelítéssel mutatom be hogyan jelenik meg a neurodiverzitás a közvetlen környezetemben. Ebben többek között a kishúgom története is szerepet játszik, aki diagnosztizált ASD-s, pontosabban az SPD-Sensory Processing Disorder jellemzi. Így az ő története is hozzájárul a családon belüli neurodiverzitás mélyebb megértéséhez.

Az ADHD (figyelemhiányos hiperaktivitás zavar) és az ASD (autizmus spektrumzavar) diagnosztikai meghatározásai jelenleg elsősorban a DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5. kiadás) és az ICD-11 (Betegségek Nemzetközi Osztályozása) rendszerein alapulnak. Mindkét állapot idegrendszeri fejlődési “zavar”, amelyek már gyermekkorban megjelennek, nagyon ritkán csak felnőttkorban kerülnek felismerésre, különösen nőknél! (Masking, hormonális eltérések, továbbiakban ezekre is kitérek.)

1.ADHD Figyelemhiányos hiperaktivitás zavar:

A DSM-5 szerint a diagnózishoz legalább 6 tünetnek kell jelen lennie 18 éves kor alatt, felnőttek esetében legalább 5 tünetnek 6 hónapon keresztül.

Diagnosztikai altípusok:

-ADD figyelmetlen típus.

-Hiperaktív-impulzív típus.

-Kombinált típus (leggyakoribb).

Három fő tüneti csoportban jelenik meg:

Figyelmetlenség (könnyen elterelődik a figyelme.) pl: "A tanórán a gyermek." Ha unja az adott témát, elkezd kifelé nézelődni az ablakon, lényegében bármi érdekli csak az nem, amit rá akarnak akkor, ott, erőltetni! (Gondoljunk bele, miért érdekelné ha akkor éppen nyugalmi állapotban van az agya, de még így is képes annyira logikusan gondolkodni, ami ezt eredményezi a fejében: miért figyelnék, ha fáradt vagyok? Az összes tananyagból írunk dolgozatot.)

1.Hiperaktivitás (pl: türelmetlenség, félbeszakítás, hirtelen döntések.):

Pszichológiai szempontból a következő kérdéseket lehet feltenni a félbeszakítás kapcsán.

-Be szoktad fejezni más mondatait? (Van aki leszoktatja magát róla.)

-Ha szóban nem is, fejben befejezed?

Ez azért fontos mivel az ADHD-s és ASD-s emberek felismerik egy idő után a gyakori sémákat, mind viselkedés terén, mind akár filmek terén (pl: Nem szeretnek velük filmet nézni) mivel felismerik a filmek sémáját, elég hamar "spoilerezik" a filmeket). Ezt ugyanúgy alkalmazzák tudat alatt az emberek esetében is! Adott személyiségtípusok sémáját elég hamar kiismerik.(ASD esetében is megfigyelhető a jó emberismeret.)

Véleményem szerint a legtöbb ADHD-val élő ember a látens tanulási folyamatok elsajátítására képes. (A látens tanulás olyan tanulási folyamat, melynek során az

egyén információkat szerez be és dolgozza fel, de ez nem azonnal nyilvánul meg viselkedésváltozásban. A felvett tudás csak később, egy későbbi időpontban, váratlanul válik láthatóvá, például egy szituációban.) Lényegében az ADHD-s személy nem köt a megszerzett információhoz se pozitív se negatív érzéseket.

Saját példám középiskolából:

Elég hamar véleményt nyilvánítottam a magyar költőkről, nem éreztem kötelességemnek, hogy megtanuljam valaki olyan életrajzát, akiről a tanárok csak a jót mondják el, nem tértek ki (mivel nem is tehették) a magyar költőink droggfüggőségére, alkoholfüggőségére, nemi beállítottságukra stb. Úgy gondoltam, ha ugyanezt csinálnám engem nem Istenítene egy egész ország. Szkeptikus maradtam, nem figyeltem, aludtam, telefonoztam, vagy elvoltam a kis álomvilágomban de kívülről úgy hatott mintha figyelnék. Ha kérdeztek mindig tudtam a választ, mai napig tartom, hogy nem érdekel az irodalom ezen ágazata.

Továbbá nincs kizárva, hogy az esetleges kognitív feladatok elvégzésében azért is gyengék mivel tudják(van róla fogalmuk) de még nem csinálták számukra elég sokszor ahhoz hogy 100%-ban biztosak legyenek benne! (Másik ok a szervi háttér, amire szintén kitérek.) Kívülről ez úgy tűnhet a megfelelő idegrendszerrel rendelkezők számára, hogy az ADHD-s személy: buta, bizonytalan, felelőtlen. Én ezt nem így gondolom mint ADHD-s! Sőt Dr. Gyarmathy Éva sem aki az MTA pszichológiai kutató intézet által kiadott "Atipikus agy és a tehetség I." számú kutatásában mesél ezekkel a neurodivergens eltérésekkel élő emberek viselkedéséről/tehetségeiről. (Továbbiakban az ő kutatásából is megemlítek témaköröket.) Ha nem vagyok biztos abban amit csinálok, vagy csinálnom kéne meg se próbálom egyedül! Annak tudatában mennyi mindent elronthatok. (Főleg abban az esetben, ha ezen valaki élete múlik!)

Szervi háttér: fonológiai tudatosság zavara az ami a diszlexia alapvető jellemzője. Nem jól bontja le a szavakat hangokra, vagy nem ismeri fel, hogyan állnak össze a hangok szavakká. Ami a dopamin és noradrenalin rendszer zavara, az ADHD egyik fő oka az agyi neurotranszmitterek (főként dopamin és noradrenalin) egyensúlyának zavara. Ezek az anyagok szerepet játszanak a figyelem, motiváció, impulzuskontroll és munkamemória szabályozásában. Az ADHD-s agy "alulműködik" azokon a területeken, amelyek ezeket szabályozzák. (Saját vélemény: maga a nyelv amit használunk, arra lett kitalálva hogy egymást megértessük, egy olyan ember akinek nem feltétlenül szükséges a beszéd elsajátítása ahhoz hogy megértesse magát nem

azt jelenti hogy buta! Neki elég a nonverbális kommunikáció, arra próbálok kilyukadni hogy az emberek nagy része pl: ASD és ADHD esetében lenézik ezeket a neurodivergens embereket és nem képesek kiszabadulni a szűk látókörükből.) Feltenném a kérdést csak felesleges. Aki nem szűk látókörű már feltette magában!

Saját példám(2):

Többször is megfigyeltem hogy zeneszámokban, főleg RAP zenékben mondanám a szöveget (mivel a gyorsasággal nincs probléma) majd többszöri meghallgatás után sem értek egy bizonyos szót ami később kiderült, hasonló szó volt!

A lelkiállapotom miatt olyannak hallottam ami az adott kontextust teljesen megtudta változtatni hangulati téren! (Hallási hallucináció, ez volt a szöveg: tele vagyok veletek, tudom már a nevetek, ti vagytok a szeretet. Amit én hallottam: Tele vagyok veletek, tudom már a nevetek, ti vagytok a szerepek!) Stimuláns hatására nem hogy a szövegértéssel nem volt problémám, jobban hallottam! Amit az éneklés kapcsán figyeltem meg. Nagyon észrevehető különbséget figyeltek meg a körülöttem lévő emberek is. Stimuláns hatására olyan tiszta hangot tudtam kiadni, amit stimuláns hatása nélkül akárhogyan próbáltam nem ment, hamis lett! Tehát az ADHD-s személy koncentráltan tud figyelni bizonyos érzékszerveire jobban, mint egy egészséges idegrendszerrel rendelkező viszont nincs meg a megfelelő "balance" egyszerre az összes érzékszervek használata során. Ezek érzékcsalódásoknak nem teljesen nevezhetők mivel koncentráltan érzi csak, ám valódinak! PI:Én ha koncentráltan figyelek a lábaimra, valós érzetű zsibbadást érzek, aminek SEMMI más szervi eredete nincs. (Több Neurológus által is ki lettem vizsgálva, szervi eredetű problémát nem találtak.)

Továbbá a pszichés megfigyeléseim:

A "Masking" olyan tudatos vagy tudattalan viselkedési stratégia, amelynek során a neurodivergens személy megpróbálja leplezni tüneteit, hogy jobban illeszkedjen a környezeti elvárásokhoz. Lényegében a felnőtt neurodivergens személy rákényszerülve érzi magát egy környezeti elvárásoknak megfelelő személyiség kialakításához.

(Ez is közrejátszhat a kezeletlen ADHD későbbi skizofréniába való torkollásába, amiben nagy szerepet játszik a hajlamosság a PTSD-re is, amit a Dabrowski féle túlérzékenységgel teljes mértékben magyarázni lehet!)

Mivel a diagnosztikai torzítások és a maszkolás gyakran elfedik a tüneteket, a jelenlegi statisztikai becslések alulreprezentálják a valós előfordulási arányt.

Skizofrénia-ADHD, patomechanizmus:

Bár a Skizofrénia és az ADHD különálló diagnosztikus kategóriák, egyre több kutatás mutat genetikai és neurobiológiai átfedést közöttük. Ez különösen igaz a dopaminrendszer és a neuronhálózati kapcsolódások szabályozására (PI: RTN4-gén és kapcsolódó variációk esetén).

-COMT (dopamin lebontása a prefrontális kéregben):

A COMT bontja le a katekolaminokat, dopamin, noradrenalin, adrenalin.

Főleg a prefrontális kéregben aktív, ez a terület irányítja a figyelmet, tervezést, önszabályozást.

A COMT működését genetikai variációk és hormonok (PI:Ösztrogén) is befolyásolják.

(ADHD esetén a prefrontális kéreg dopaminszintje gyakran túl alacsony.)

-Ha COMT enzim túl aktív (gyorsan bontja a dopamint), ez súlyosbíthatja az ADHD tüneteit: Impulzivitás, fókuszvesztés, motivációhiány.

-Met variáns viszont lassabban bontja a dopamint, magasabb dopaminszint a kéregben, jobb kognitív teljesítmény, de nagyobb stresszérzékenység!

Túl sok dopamin a limbikus rendszerben, téveszmék, hallucinációk.

Túl kevés dopamin a prefrontális kéregben, negatív tünetek (motiválatlanság, apátia.)

-A gyors COMT aktivitással összefügghet a prefrontális dopaminhiánnyal, rosszabb végrehajtó funkciók, több negatív tünet.

(Általában a metilfenidát és amfetaminszármazékok jól stimulálják az agyukat továbbá a koffein, nikotin, ezek nyugtató hatással vannak rájuk, mivel az alacsony dopaminszintű agy, kiegyensúlyozódik stimulánsok hatására.)

Nemi különbségek és hormonális hatások:

Ösztrogén gátolja a COMT enzimet, tehát nőknél általában lassabb a dopaminlebontás a prefrontális kéregben.

COMT és skizofrénia:

Skizofréniaiban is fontos a dopamin szabályozás:

- DRD4 (dopamin-receptor, impulzivitás, figyelem)
- DAT1 (SLC6A3) (dopamintranszporter)
- ZNF804A (Agyi kapcsolódás, információfeldolgozás)
- NRG1 (Neurofejlődés, melinizáció)
- RTN4 (Nogo-A) Az idegi regeneráció gátlásában szerepet játszik. Skizofréniaiban asszociált haplotípusokat találtak (pl: koreai populációkban).

Kapcsolat az ADHD-val:

ADHD-s esetekben bizonyos genetikai variációkban (CNV) előfordul, fejlődésre gyakorolt hatása lehet.

RTN4R (Nogo receptor) Ritka variánsait skizofrénias egyéneknél találták meg.

Agyfejlődésben és viselkedésszabályozásban lehet szerepe. ADHD-ban közvetett módon jelenhet meg, a neuronális hálózatműködésre gyakorolt hatása révén.

Összefoglalva:

Gyors COMT	Gyors dopaminbontás	Csökkent fókus
Lassú COMT	Lassabb lebontás	Jobb kognitív funk.
Ösztrogén prefronális kéregben.	Gátolja a COMT	Magas dopamin a
Alacsony ösztrogén	COMT aktiválódik	ADHD-s tünetek erősödnek, hangulatingadozás nőhet.

Továbbá mutatnám a tüneti hasonlóságot a két betegség között:

Két kezesség! Több helyen is olvastam, videóknban is láttam hogy a kétkezesség ezen két betegség esetében jellemző!

Saját tapasztalat:

Édesanyám kétkezes mivel az akkori rendszerben (Ceauscu és az utána következő időszak) Románia/Erdély, szégyen volt a balkezesség, megverték a kezüket vonalzóval az iskolában, ha a bal kezüket használták. Pontosan ezért édesanyám és a nagymama átcsoktatták a jobb kezességre a saját maga érdekében. A mai napig tud írni mindkettővel, bármit tud csinálni mind a két kezével. Én is kétkezes vagyok, én ezt az EQ szintemmel tudom magyarázni, írástudatlanul is már akkora tudatossággal éltem öt évesen, hogy amikor édesanyám elmesélte mit tettek vele az iskolában, én meg se próbáltam bal kezessé lenni, őszintén megmondom, attól féltem hogy édesanyám csalódnai fog bennem ha bal kezessé leszek. (Érdekes hogy engem már 4-5 évesen is érdekelt mi lesz a halál után, szüleimtől/nagyszüleimtől többször is megkérdeztem.) A legkisebb húgom (ASD) is kétkezes (ADHD és ASD ugyanazon spektrumzavarként van nyilvántartva), róla még nem tudok sok mindent írni ezzel kapcsolatban mivel öt éves de jellemző rá is a kétkezesség, időnként inkább a bal kezesség. Összességében az a véleményem, amikor azt mondják az ADHD-s személyre az emberek hogy "szétszórt" az nem valódi szétszórtság, ami a testi viselkedésében megmutatkozik, hanem döntésképtelenség! "Mindkét kezemmel tudok csinálni mindent is, sietnem kéne, mit csináljak?" Ilyenkor jön a "Shutdown! Nyugalmi állapotban viszont annyira tudják koncentráltan használni az energiájukat, hogy azt átvezetik a végtagokba, érzékszerveikbe. PI: Az ADHD-s személyekre jellemző, hogy elvesznek saját képzeletvilágukba, amit elképzelték maguknak, ebben az esetben is koncentráltan használják energiájukat a szemükre összpontosítva. (Én tudatosan tudom kitágítani a pupillámat, amit stimuláns hatására tanultam meg.) Gondoljunk bele, ahhoz hogy EGYSZERRE használjuk mindkét kezünket valamilyen egyenlő szintű aktivitásra van szükség mindkét agyféltekében ugyanazon monoton tevékenység közben.

2.Figyelemzavar, szétszórtság.

-Szociális visszahúzóadás (ADHD esetében ritkább, felnőttkorban gyakrabban fordul elő).

-Impulzivitás, bizarr viselkedés.

-Zavartság, rendezetlen gondolatok.

-Alvászavarok (Tenném hozzá amikor alvás megvonástól szenvedtem a munkahelyem miatt elég gyakran előfordultak nálam negatív hallucinációk, felnőttkorban).

-Furcsa beszéd/kommunikációs nehézségek.

-Érzelmi szabályozás nehézségek.

Érzékzavarok: hallucinációk, hallási és látási, zsibbadás, végtaggyengeség, szűrő érzés stb. (Az idegrendszer túlterheltségét képviselik ezek a tünetek.) PI: Skizofrén betegek számoltak be többször is felvillanó fényekről.(Ami szintén a leterhelt idegrendszernek a jele lehet.)

Családfakutatás, pszichológiai háttér, generációs traumák:

Nagyanyám gyermekként traumatizálva lett, édesapja által. Elég gyakran rákényszerült a háziasszonyi teendőkre mivel az édesanyja szívbeteg volt. Az akkori orvostudomány nem volt elég fejlett ezen tájékon hogy minél tovább életben tudják tartani és anyagilag sem volt akkor megengedett a gyógyszer. Érthető hogy sokat pihent dédnagyanyám. Anyanyelve mamámnak a magyar, 20 éves korában ment férjhez (ez volt a szokás) elköltözött Resicabányára, ahol mindenki csak románul beszélt. Mivel háztartásbeli volt, nem dolgozott, nem szocializálódott de ő ettől rosszul érezte magát. Kényszert érzett a kommunikációra (létfenntartáshoz szükséges) megtanult románul, mai napig beszél anyanyelvi szinten, engem nem tudtak megtanítani se ő se nagyapám mivel nyelvtanilag nem tudták elmagyarázni. És itt lesz fontos nagyanyám agyműködése! Az anyanyelvén, ami a magyar, dadog! Ez azért fontos mivel azt a nyelvet egy bizonytalan környezetben tanulta meg és a gyenge idegrendszere (immunrendszere) miatt PTSD-je lett az apjától. A román nyelvet, amit a biztonságos, önálló, felnőttkori környezetben tanult meg azon a nyelven soha nem dadogott.

Édesanyám traumatizálva lett nagyapám által, mivel nagyapám az akkori szociális elvárások szerint akarta nevelni gyermekeit. Anyám fiú testvérének mindent lehetett, anyámnak nem mivel "egy nőnek otthon van a helye", már ez elrontotta a nevelését az akkor még nem ismert betegségben szenvedő gyermekét. A vérszerinti apám (nem ismertem soha), felkötötte magát amikor anyám 20 évesen ilyen családi háttérrel ott maradt velem egy 16 hónapos csecsemővel. PTSD-je lett, ami skizofrén tüneteket produkált. Tudja kezelni általában, mivel már 41 éves a téveszmék még előjönnek nála (ezt a saját magam esetében is megfigyeltem.) Itt jön képbe a hormonális rendszer változása a terhesség ideje alatt és ehhez tudnám kötni a genetikai hajlamot is az én és a húgom esetében.

A neurodiverzitás mögött evolúciós túlélési minták állhatnak:

Egy újonnan, a **Proceedings of the Royal Society B** folyóiratban megjelent kutatási eredmény arra utal, hogy elődeink viszont még előnyt is élvezhettek az ADHD-s kortársainknak köszönhetően. A vizsgálatok alapján a szakemberek arra jutottak, hogy az ADHD-s társak impulzivitásának hatására **gyűjtögető** elődeink könnyebben odébbálltak azokról a területekről, ahol kevés volt az élelem, és nemcsak hatékonyabb gyűjtögetők, de jobb felfedezők is lehettek ezek a személyek. Ez a két előnyös tulajdonság önmagában elég magyarázat arra, hogy a genetikai alapú elválkozás miért alakult ki, és miként maradhatott fenn mindmáig.

Az ADHD idegi-élettani elválkozásokkal is jár, amely akár a nomád életmód és a táplálkozás hatásaival is összefügghet. Ezeknek köszönhetően az ADHD-s embertársaink jóval inkább felfedező, jutalomkereső típusúak is (emiatt is gyakoribb körökben az alkohol vagy a kábítószer használata). Ma a gyerekek 11, a felnőttek 4 százaléka ADHD-s (vagyis egy részük „kinövi”, vagy inkább megtanulja irányítani az elválkozását), viszont úgy tűnik, az elődeink körében határozott előnnyel járt, ha valaki ADHD-s volt. Az ember, ahogy számos más állat is, hajlamos arra, hogy túl sokáig szedegessen élelmet egy adott helyen, ezzel túlzottan lecsupaszítva az ottani élelemforrásokat. Az ADHD ez ellen is jó fellépésnek tűnik.

Érdeemes azért a kutatás gyenge pontját is megvizsgálni. Bár a kutatás során nem olyan ADHD-vizsgálatokat végeztek, amelyekkel például az elválkozást diagnosztizálják, azonban az ehhez köthető tulajdonságok meglétét mérték önbevallásos alapon. Ezt azt jelenti, hogy így ugyan nem 100 százalékos biztos, hogy az annak tűnő alanyok valóban ADHD-jellegű viselkedésvarral élnek, de a kutatók igyekeztek olyan biztosítékokat beépíteni a tesztekbe, ami a lehető legkisebbre csökkentette a tévedés lehetőségét. Az bizonyos, hogy a lakossági átlagnál jóval több alany mutatott ADHD-s tüneteket a felmérés során. Azt is érdemes viszont tudni, hogy a kutatást a covid világjárványa idején végezték, amikor a járvány és a bezártság hatására gyakoribbá váltak az emberek körében az ADHD-s tünetek (véleményem szerint az oltás is közrejátszott a neurodivergens személyek további idegrendszeri „romlásában”, érzékenységében), ez is magyarázhatja az eltérést a társadalmi átlagtól.

-Az ADHD-s személyek sajátos észleléssel, reakciómóddal rendelkeznek.

-Dabrowski féle túlérzékenységgel.

- Alkotási vágy és kíváncsiság jellemzi őket.
- Fáradhatatlanság.
- Alacsony monotónia tűrés.
- Autoritás megkérdőjelezése jellemzi még őket.
- Fiziológiai jelek közé tartozik az alacsony vc szint és allergia.
- Két kezesség.
- (Szimmetria a két agyfélteke között, nincs domináns oldal, vagy váltakozik).
- Szinesztézia.
- Érzelmileg befolyásolhatóbbak.
- Rosszabb kognitív, logikai, érvelési memóriát igénylő feladatokban.
- Jobb kreativitás, kiemelkedő tudományos, művészi, zenei és rajz tehetség.
- Hajlamosság a PTSD-re.
- Ingadozó vc.szint illetve inzulinrezisztencia.
- Hipoglikémiás epizódok.
- Egyedi témák, érdeklődési körök.
- Magas fokú képzelőerő.
- Magas szintű tudatosság, magával és a társadalommal kapcsolatban.
- (DMN folyamatosan aktív marad. ADHD-val nem kapcsol le csak verseng a fókuszáló hálózattal.)
- Belső hangzavar.
- Nem lusta, cirkadián eltolódással rendelkezik(Éjjeli bagoly).
- (Mindkét betegség esetében megfigyelhető az LRRTM1 gén ami egy agyban lévő kifejezett imprinted gén, amely leucinban gazdag ismétlődő transzmembrán fehérjét kódol, amely kölcsönhatásba lép neurexinekkel és neuroliginekkel, hogy modulálja a szinaptikus sejtadhéziót az idegsejtekben.)

Továbbiakban hivatkoznék Dabrowski érzelmi fejlődéselméletére:

A legfontosabb területnek az érzelmi felfokozottság bizonyult. Ezt a tehetséges gyermekeknél, serdülőknél és felnőtteknél egyaránt kimutatták. Úgy tűnik tehát, hogy a gazdag és intenzív érzelmekre való képesség egész életen át megmarad („túlérzékenység”). A pedagógusoknak, tanácsadóknak, szülőknek fontos tudni, hogy az érzelmi intenzitás a tehetség természetes velejárója, nem pedig a rendellenes működés jele.

Hormonális tényezők:

- Ösztrogén növeli a dopamin hatását.
- Luteális fázisban alacsonyabb az ösztrogénszint, nő az impulzivitás és csökken a figyelem.
- Ciklus második felét PSM-ben (felerősödnek a tünetek).
- Ciklusosan hullámzó (ciklustkövetően ajánlott a diagnosztizálás).
- Kortizol és stresszrendszer diszreguláció.
- Ha a kortikolszint csökken alacsony lesz a stressztűrése.
- ADHD-ban a progesteron hatására nő a GABA hatás (Ami a nyugtató, gátló hatású hormon) gyakran csökkent náluk a GABA hatás, ezért ingerlékenyebbek, nehezebben szabályozzák érzéseiket.
- Menstruáció előtt a progesteron csökken, nő az ingerlékenység, csökken a figyelem.
- Pajzsmirigyhormonok szerepet játszanak az agyfejlődésben.
- Magzati T3, T4, neurális kapcsolatok.
- Terhesség alatti enyhe hypothyreosis.
- ADHD-s felnőtteknél gyakrabban fordul elő szubklinikus pajzsmirigyaluműködés,
- ADHD-s emberek dopamin transzportere 70%-al aktívabb.
- A DAT A hiperaktív agyban túl gyorsan eltünteti a dopamint.
Ezért gyengébb a jutalomérzékelés, motivációs energia. Ezzel lehet megmagyarázni a jutalomfüggőséget, Pl:Kávé, Hell, Cigaretta, Drogfüggőség stb.
Továbbá megemlíteném hogy a dopaminszint ADHD esetében nem feltétlen alacsony, időnként csak hibásan oszlik el az agy különböző területein, ami magyarázza az átmeneti zavarokat. (Magas szint a motoros kérgi területen(hiperaktivitás), alacsony a prefrontális régióban(figyelem). ADHD agyi tevékenység vizsgálatára alkalmas lehet az EEG (Elektroencefalográfia) viszont diagnosztikus célból nem alkalmazható, csak kiegészítő vizsgálatként használható.

Testhőszabályozás:

- Napszaki testhőingadozás laposabb.
- Rontja az alvás-ébrenlét ciklust.

Mikrobiom eltérések (Bél-agy kapcsolat):

- Alacsony a bilidobacterium.
- Magas bacteroidus fragilis arány.

(Ezek eredményeznek gyulladásszerű válaszokat, idegi ingerlékenységet.)

Továbbiakban hozzáfűzném a gyenge immunrendszer jelenlétét ADHD/ASD esetében, skizofréniában nincs jelen gyenge immunrendszer csak immunrendszeri eltérések.

Továbbá kitérnék a Dr.Gyarmathy Éva (MTA Pszichológiai Kutatóintézet) által vizsgált I.számú kiadványára a következő témakörben:

Atipikus agy és a tehetség I. Tehetség és a neurológia hátterű teljesítményzavarok valamint az Asperger szindrómára.

Többek között ezt írja már a legelején: *“Az átütően tehetségesek esetében inkább szabály, mint kivétel az atipikus agyi szerveződés. Nemcsak a kiemelkedően magas intelligenciával rendelkezők agyi szerveződése sajátos, hanem a nagy alkotók közül sokan, függetlenül attól, milyen szintű intelligenciával rendelkeznek, atipikus agyi szerveződést mutatnak. Ez a sajátosság megjelenésében valamilyen diszfunkcióval is társulhat. Némely neurológiai eredetű teljesítményzavar, mint a specifikus tanulási zavarok, hiperaktivitás- és figyelemzavar valamint az Asperger szindróma sok tekintetben a kreatív tehetség alapja lehet, ha a korai fejlesztés által képességeinek megfelelően teljesíteni lesz képes, és többé-kevésbé be tud illeszkedni a társadalomba.”*

Ehhez hozzáfűzném a saját véleményem:

Leírja hogy valamilyen diszfunkcióval rendelkeznek, itt nem csak az én esetemben leírt hallási problémára kell CSAK gondolni, hanem pl:

(diszlexia),diszgráfia,diszkalkuliára. Ezek mind valamilyen adott agyi tevékenység akkori “alulmaradása”, ha emlékeznek ezt fejtegettem. Nem alulfejlett azon terület, csak fókuszáltan használja a figyemét egyéb más érzékszervével egyszerre, ami eredményezheti a diszfunkciót.

A jobb agyfélteke dominanciája sok tehetségre jellemző. Matematikai, szépművészeti és zenei képességek kapcsolódnak a tér-vizuális képességekhez. A matematika terén tehetséges gyermekek erős jobbagyféltekei aktivitást mutatnak (O'Boyle és mtsai, 1991; O'Boyle, Benbow, 1990). A szokásos jobbkezesség ritkább

matematikusok, képzőművészek és muzsi- - 1 - kusok között (Annett, 1985; Geschwind, Galaburda, 1987), ami megint az atipikus agyi szerveződés jele. Mások is kimutatták, hogy a matematikai és zenei tehetségek sok esetben a jobb agyféltekéjüket is használják olyankor, amikor az átlagosak a bal agyféltekéjükkel dolgozzák fel az információt (Gordon, 1978; Hassler, Birbaumer, 1988; O'Boyle és mtsai, 1994). Számos vizsgálat mutatja, hogy a művészek között nagyobb arányban fordul elő nyelvi fejlődési zavar, így például a diszlexia (Winner és mtsai 1991; Winner, Casey, 1993;). Ugyanezt kimutatták feltalálóknál (Colangelo és mtsai, 1993) és zenészeknél is (Hassler, 1990). Ezek az eredmények alátámasztják Geschwind és Galaburda (1987) "pathology of superiority" elméletét, amely szerint a nyelvi, bal agyféltekei deficitek térí-vizuális tehetséggel kapcsolódhatnak. Az elméletet támadták (Bryden és mtsai, 1994), de az eredmények mégis azt mutatják, hogy létezik egyfajta deviáns működésű agy, amely kiemelkedő teljesítményekre lehet képes.

Neurodivergens agy és a tehetség kapcsolata:

A teljesítményhez szükséges hatalmas munka megszállottságot, minden más, így esetleg akár a társas kapcsolatok feladását is kívánja. Erre az áldozatra elsősorban olyanok képesek, akik számára ezek a kapcsolatok eleve nem fontosak, vagyis társas affiliációjuk nem erős. Sokszor kényszeres, autisztikus viselkedés vagy más társas-érzelmi zavar jellemzi a kiemelkedő alkotót, illetve viselkedése miatt könnyen kapja meg ezeket a diagnózisokat. A tehetségesekben intenzív motiváció működik, hogy magas szinten elsajátítsanak érdeklődési területükhöz tartozó készségeket, ismereteket. Alig lehet elszakítani őket tevékenységüktől, olyan erővel vonzza őket (Winner, 1996). Ez az intenzív hajtóerő minden tehetségnek alapvető jellemzője, függetlenül attól, hogy tevékenysége egybeesik-e a környezet elvárásaival, és így tehetségként azonosítják, vagy olyan irányban halad, amelyet a környezet nem tart megerősítésre érdemesnek, sőt esetleg inkább károsnak. Charles Darwint még fiatalemberként is léhának tartották, mert csak sétálgatott és bámészott, nem csinált semmi "értelmeset".

Specifikus tanulási zavarokkal küzdő tehetségesek Briggs (1990) több tanulási zavart mutató nagy alkotóról számolt be. **Flaubert az író, Yeats a költő diszlexiások voltak, Benoit Mandelbrot az IBM kutatója**, a fraktál geometria kidolgozója nem tudta az ABC-t, és az alapvető számolási műveletek elsajátítása is komoly problémát jelentett számára. **Einstein is feltételezhetően diszlexiás volt.** Háromévesen még nem

tudott beszélni, csak ismételte a szavakat. Jólismert tény, hogy az iskolában is nehézfejűnek tartották, bukdácsolt, mégis **26 évesen Nobel-díjat nyert. Lloyd J. Thompson korábbi tanulási rendellenességeket feltételezett Lee Harvey Oswaldnál, Kennedy elnök feltételezett gyilkosáról írt tanulmányában.** Kollégái felhívták a figyelmét annak veszélyére, hogy a különböző nyelvi képességzavarokkal küzdők ezáltal olyan megvilágításba kerültek, mint akik az átlagosnál jobban hajlanak a kriminális cselekedetekre. Ez vezette **Thompson-t**, hogy közreadja gyűjteményét, amelyben olyan nagy alkotókat mutat be, akiknek fejlődésében valamilyen **tanulási zavar valószínűsíthető (Thompson, 1971).** Thompson jobb-bal dominancia zavart feltételez Auguste Rodin-nél, többek között Rodin leghíresebb művére, a "Gondolkodó"-ra tekintve, aki igen kényelmetlen pózban, a bal térdére könyököl a jobb karjával. **Pablo Picasso-nál szintén tanulási rendellenességek feltételezhetőek,** hiszen tízévesen még nem tudott olvasni, és Rodin-hez hasonlóan, műveiben nála is megjelenik a **diszlexiások furcsa testsémája**, amely művészetének részévé válik. Néhány - 3 - Thompson által ismertetett eset: George Patton tábornok, Woodrow Wilson amerikai elnök, Paul Ehrlich bakteriológus, Harvey Cushing agysebész. A részképességzavarokkal küzdő tehetségesek egy része jól teljesíthet az iskolában, de sokan bizonyos területeken súlyos elmaradást mutatnak. A specifikus tanulási zavarokkal küzdő tehetségesek azonosítását az nehezíti meg, hogy rendkívül ellentmondásos képet nyújtanak. Az egyszerűbb feladatokkal nem boldogulnak, de a bonyolultabbakat megoldják. Az iskolában gyengén teljesítenek, de szabadidős tevékenységekben kimagaslóak lehetnek. Míg az általános iskolában a tanulással nehezen boldogulnak, jól teljesíthetnek a felsőfokú tanulmányaikban. Tannenbaum és Baldwin (1983) találóan "paradox tanulóknak" nevezte a tanulási zavarokkal küzdő tehetséges gyerekeket.

Specifikus tanulási zavar:

A specifikus tanulási zavar gyűjtőfogalom. A beszéd, írás, olvasás és/vagy számolás terén megkésett vagy rendellenes fejlődés, aminek tüneti meghatározása, aszerint, hogy mely készségterületen jelenik meg, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, illetve vegyes tanulási zavar lehet. A specifikus tanulási zavar intelligenciától független, neurológiai alapú tünetegyüttes, amelynek kialakulása kultúrafüggő. Hátterében az agy szerzett vagy öröklött atipikus fejlődése azonosítható (Gyarmathy, 2007a). A specifikus tanulási zavarokat okozó atipikus fejlődés legjellemzőbb sajátossága a

jobb agyféltekei működés dominanciája. Ez szokásostól eltérő gondolkodásmódhoz vezet, ami hátrányt jelent az iskolai készségek elsajátításában és az iskolai tanulásban, de a kreatív gondolkodásnak kiváló alapot ad. A jobb agyféltekei dominancia és a tanulási zavarok hátterében azonosított egyéb sajátosságok akkor okoznak problémákat, ha a környezet nem veszi figyelembe a gyermek másságát, a képességeiben mutatkozó különlegességeket. Az egyoldalú, a bal agyféltekei működésre építő oktatás nemcsak tanulási zavart, de tehetségvesztést is okoz.

Saját példám:

Általános iskolás koromban, második osztályban is már elég hanyag voltam (mások szerint szétszórt), nem csináltam meg a házi feladatomat. Az utolsó két percben jutott eszembe és nem akartam csalódást okozni az osztályfőnökömnek, nagyon szerettem (EQ).

Improvizáltam, mondatokat kellett volna leírnom, (a helyesírást és magát az írást gyakoroltuk volna a házi feladat elkészítésével) mivel kevés volt az idő, megoldottam a következő módon:

Amikor azt írtam hogy kisütött a nap, akkor oda rajzoltam egy napocskát, majd jött a borús felhő, oda rajzoltam egy felhőt és így ment tovább a házi feladat elkészítése.

Az osztályfőnökömnek annyira tetszett ez a sajátos megoldás hogy kiadta feladatnak a következő házi feladat elkészítését ezen a sajátos módon, mindenkinek.

Figyelem- és hiperaktivitászavar vagy tehetség:

Számos kiemelkedő alkotó életrajzából kiderül, hogy súlyos figyelemzavar és/vagy hiperaktivitászavar (attention deficit hyperactivity disorder - ADHD)

jellemezte/jellemzi. Thomas Edison a pókot figyelte, hogyan szövi hálóját, ahelyett, hogy a tanulásra koncentrált volna. Képezhetetlennek minősítette tanítója. Albert Einstein megkésett beszédfejlődése mellett még igen szétszórt, figyelmetlen is volt.

Több polihisztorról is leírják életrajzában a csapongást, Leonardo Da Vinci és Benjamin Franklin is gyakran található a híres ADHD-sok között. Winston Churchill az egyik legtöbbször említett hiperaktív személy. A mai híres ADHD-sok pedig maguk is meg tudják erősíteni sajátosságaikat, ahogyan például Frank Coppola vagy Barbara Streisand tette. A hosszú listákon valószínűleg többen a valódi, neurológiai eltérés alapú hiperaktivitással bírtak, de többen lehetnek, akik pusztán a kiemelkedő teljesítményhez szükséges személyiségjegyeket mutatják. A tehetség és a

hiperaktivitás egyaránt olyan prediszpozíció, amelyek a legkoraibb környezeti hatásoktól függően fejlődnek és jelennek meg (Morton és Frith, 1995). Továbbiakban alá tudom támasztani a saját jobb agyféltekei dominanciámat (a két kezesség is ennek a jele) a művészeti látásmódommal, továbbiakban a Dabrowski féle túlérzékenységemet a következő művemmel:

Ezen művemet nagyon mély lelki állapotomban készítettem, a következő a jelentése:

A mű a lélek testtől való elszakadását ábrázolja egy belső válság pillanatában. A fekete-fehér figura a személyiség fokozatos eltűnését és az önazonosság társadalmi elvárások miatti elnyomását jelképezi. A lélek, pillangó alakban távozik, a mű így a belső szabadság kereséséről és az ember-mátság megélésének nehézségeiről szól.

(Továbbá: saját példám kishúgom(ASD), IMÁDJA nézni ahogy festek! Van hogy nem hagyhatom abba mert akkor sír, toporzékol, amikor festek olyan mintha “transzba” esne és néz ki a fejéből a vászon felé.)

Továbbiakban PET CT-vel készült kutatásokat is megfigyeltem:

Megkérdezném ezt az ábrát a következő módokon:

-Nyugalmi állapotban készültek ezek a felvételek?

-Vagy esetleg, aktív állapotban?

-Fókuszált állapotban, olyanra gondolok ami az ADHD-s alanyt is érdekelte?

Ezt az ábrát az Adult ADHD Centre oldalán találtam, többször is szembe jött már velem a social mediában.

(Nyugalmi állapotba lenne ajánlatos az agyi tevékenységet megfigyelni, MAJD fókuszált állapotban mindkét alanyt a saját érdeklődési körükhöz kapcsolódóan.)

ASD (Autizmus spektrumzavar).

Neurodevelopmentális állapot, amely hatással van a kommunikációra, szociális interakciókra és a viselkedésmintázatokra.

Miért fontos erről beszélni?

- Túl, illetve aluldiagnosztizálás jelensége (különösen nőknél, felnőtteknél).
- Átfedések ADHD-val, traumalapú állapotokkal, érzékeny idegrendszerrel.

Diagnosztikai problémák és torzítások:

- DSM-5 kritériumok kritikája: férfiközpontú, viselkedésre, nem pedig belső élményekre fókuszál.

Nők aluldiagnosztizálása:

- Magas szintű maszkírozás
- Szociális kompenzáció
- Téves PTSD/BPD/ADHD/Skizofrénia diagnózisok
- Maszkírozás és annak ára:* burnout, identitászavar, önutálat, kiégés.

Neurológiai és hormonális háttér:

- Hormonális eltérések és prenatális hatások (pl: androgén szintek, menstruációs ciklus hatása az érzékenységre).
- Különbségek a szenzoros feldolgozásban (hiper, vagy hiposzenzitivitás).

Kutatási érdekességek:

- Az autista agy különböző hálózati szerveződése (pl: default mode network).
- Tükörneuronok működése autista embereknél.
- Interocepció: belső testi állapotok érzékelésének zavara.

Átfedések más állapotokkal:

- ADHD vs. ASD különbségek és közös vonások: impulzivitás, figyelemváltás, szenzoros érzékenység.
- Kombinált diagnózis egyre gyakoribb, de még mindig félreértelmezett.

Komplex PTSD és ASD hasonlóságok:

- Disszociáció, túlélési viselkedések, szociális visszahúzódás.

Az autizmus spektrumzavar (ASD) és a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar (ADHD) két, gyakran együtt előforduló neurodevelopmentális állapot, amelyek megjelenése és társadalmi megítélése az elmúlt években jelentős változáson ment keresztül. Bár a hivatalos diagnosztikai rendszerek (pl: DSM-5) sokáig kizárták az együttes diagnózist, mára világossá vált, hogy a két állapot nemcsak együtt létezhet, hanem gyakran egymást részben elfedve vagy torzítva jelenik meg, különösen nőknél és trauma-túlélőknél.

Tüneti átfedések:

- Nehézség a figyelem szabályozásában
- Mindektől lehet hirtelen érzelmi válasz
- Hiper vagy hiposzenzitivitás
- Nehézségek a neurotipikus kapcsolódásban
- Leplezett nehézségek társas helyzetekben
- Időkezelési és tervezési zavarok

Neurológiai háttér:

- ADHD főként prefrontális kéreg, dopamin és noradrenalin-rendszer érintett. Végrehajtó működések zavara, motivációs rendszer hiányosságai, alulaktivált figyelmi hálózat.
- ASD érintett a default mode network, szociális agyhálózat, szenzoros integrációs területek. Atipikus neuronális kapcsolatok (hypo vagy hyperkonnektivitás) eltérő agyi plaszticitás.

Női diagnosztika és maszkírozás:

Az AFAB (Assigned Female at Birth) személyeknél mindkét állapot sokkal ritkábban kerül diagnosztizálásra, részben azért mert, szocializációs nyomás alatt tanult viselkedéses alkalmazkodás ("ne sírj, viselkedj rendesen") Magas szintű maszkírozás, önmegfigyelés, társas kompenzáció. ADHD nőknél gyakran inkább internatizált formában jelentkezik (szorongás, túlterhelés, depresszió) míg ASD esetén szokatlan érdeklődés, túlérzékenység jelenhet meg, ami nem mindig "látványos".

ADHD és ASD kombinációi: Az együttes jelenlét nem ritka mivel kutatások alapján az ASD-vel élők 30-80%-a ADHD-s jellemzőket is mutat.

Ez a kombináció sokkal komplexebb működést eredményezhet:

- Egyszerre lehet jelen túlérzékenység és figyelemelterelhetőség
- Egyszerre jellemző lehet struktúraigény és káosz
- Gyakori a fáradékonyság, burnout, időérzékelési zavar

Az ASD és ADHD nemcsak külön diagnosztikai kategóriák, hanem összetett idegrendszeri működésformák, amelyek átfedik, kiegészítik vagy elfedik egymást különösen a nők, AFAB személyek és trauma-túlélők esetében. A megértésük kulcsa nem kizárólag a diagnosztikai kritériumokban, hanem a szubjektív élmények, önreflexió és társadalmi érzékenység integrálásában rejlik.

Családfakutatás:

Említettem hogy az 5 éves kishúgom ASD-vel lett diagnosztizálva(SPD), itt következik az ő története. Kezdjük mindkettőnk esetében az anyaméhhez.

Édesanyám említette, többször is hogy engem(első szülött) és kishúgomat(harmadik szülött) gyermekeit szülte meg a legnagyobb szenvedéssel, míg a középső húgom aki több apai gént kapott, minden probléma nélkül elég hamar megszületett. M (15), és F (5) éves (ASD). Nemcsak a születést követően vannak velünk kapcsolatban elég érdekes neurodivergens eltérések. Kezdjük velem aki mint már tudjuk diagnosztizált ADHD-s, két kezes, iskolában alulteljesítettem, folytassuk M (15), bal kezes, iskolában kiemelkedő teljesítményekkel rendelkezik (pszichiáter szeretne lenni). Következő F (5), nála elég hamar megmutatkoztak az autisztikus jelek már 1,5-2 éves korában melyek a következők voltak:

- Amikor megtanult járni(elég későn) akkor egyből lábujjhegyen közlekedett, elég sokáig.
- Leginkább az volt a feltűnő az ő esetében hogy nem beszélt (anyukám belőlem indult ki, én igen hamar elkezdtem járni és beszélni. (Egész választékosan, koromhoz képest).
- Nem hallgatott a nevére.
- Elképesztően makacs, ami mind a kettőnk esetében megfigyelhető.

Továbbiakban a fejlődésére való tekintettel, elég sokszor a telefonra volt hagyatkozva, minden mesét angolul nézett. Olyan gyorsasággal tudja a telefont nyomkodni amivel még én sem tudom ADHD-sként. Ami az ő esetében megfigyelhető hogy előbb szólalt meg angolul mint az anyanyelvén ami a magyar lenne. Mivel ő azokhoz a mesékhez pozitív érzéseket fűzött, leginkább ott

szocializálódott kivéve amikor én ott vagyok. Valamiért csak én tudom anyyira stimulálni a kis agyát hogy mellettem eszébe sem jut telefonozni, mivel ha megteszi ott hagyom. Idővel elkezdett magyarul is beszélni (szavakat), jelenleg ott tartunk hogy előbb képes összetett mondatokat angolul alkotni mint magyarul. Ugyanúgy szokott szeretetet kimutatni mint minden más gyermek, pusztit ad, ölelést, el is várja időnként. A mennyezetre akasztott hintával szereti a legjobban stimulálni az agyát. Ami minkettőkben egy közös vonás és az SPD-hez tudnám kötni, a vakarás, minketten imádjuk ha vakargatnak (nem tudom megmagyarázni), mindkettőknek gyenge az immunrendszere viszont a fogazatunk sokkal szebb mint az átlagos idegrendszerű embereké. Pl: M (15) mivel sokkal több apai gént kapott neki fogszabályzóra van szüksége, az én és a F (5) fogazatunk szép pedig mi is két különböző apától vagyunk, itt magyarázódik meg az erős anyai gén jelenléte minkettők esetében, ami teljes mértékben visszavezethető az anyai ágra. Mivel M (15) és F (5) ugyanazon apától vannak, nevelőapámtól.

Források:

Gyarmathy, É. (2007). Atipikus agy és a tehetség I. Tehetség és a neurológiai háttérű teljesítményzavarok. MTA Pszichológiai Kutatóintézet.

Maté, G. (2022). The Myth of Normal: Trauma, Illness and Healing in a Toxic Culture. Vermilion.

DSM-5. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.). American Psychiatric Association.

Winner, E. (1996). Gifted Children: Myths and Realities. Basic Books.

Geschwind, N., & Galaburda, A. M. (1987). Cerebral Lateralization: Biological Mechanisms, Associations, and Pathology. MIT Press.

Morton, J., & Frith, U. (1995). Causal modelling: A structural approach to developmental psychopathology. In D. Cicchetti & D. J. Cohen (Eds.), Developmental Psychopathology. Wiley.

Dr.Geréb György (1972) Pszichológiai atlasz.

Tóth László (2011). Dabrowski érzelmi fejlődéselmélete.